

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

ORGANIZATION OF PREVENTIVE SCHOOL EDUCATION AS A REQUIREMENT OF MODERN SOCIETY

В матеріалах статті розглянуто особливості організації превентивної шкільної освіти в контексті вимог сучасного суспільства. Узагальнено наукові психолого-педагогічні дослідження з питання організації превентивної освіти. Означено соціальні виклики суспільства, що орієнтують педагогів на впровадження ефективних інноваційних методів у систему освіти. Проаналізовано теоретичний аспект проблеми превентивної освіти. Розглянуто напрями тлумачення поняття «превентивна освіта» вченими. Представлено засади Концепції превентивного виховання дітей і молоді. Уточнено поняття «випереджальна освіта», що є основою сталого розвитку, коли формується нова свідомість особистості і людства в цілому. Визначено поняття «просоціальна поведінка» як така, що являє собою дії, орієнтовані на благо соціальних груп та надання допомоги іншим людям, котрі здійснюються з метою принести їм користь. Визначено комплекс чинників, що обумовлюють формування особистості підлітка та спрямування його у простір негативної поведінки. Обґрунтовано доцільність створення превентивного освітнього середовища в освітніх закладах.

Визначено сфери превентивного впливу на підлітків задля зменшення випадків асоціальної поведінки та формування позитивних орієнтирів молодого покоління. Розкрито необхідність створення системи моніторингу, під час якого слід проводити наукові дослідження для визначення причин негативних проявів у поведінці підлітків з подальшим розробленням профілактичних заходів щодо подолання цих явищ. Розглянуто соціальний психологічний та правовий складники, що лежать в основі превентивної діяльності.

На основі узагальнення психолого-педагогічних досліджень з окресленої проблеми визначено особливості сучасних процесів у педагогічній діяльності вчителя, що включають інновації, актуальні на етапі трансформації системи освіти. Означено, що створення структурної системи превентивної роботи сприятиме зниженню вживання токсичних речовин, зміні моделей поведінки підлітків груп ризику, соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які потрапили у складні життєві ситуації.

Ключові слова: превентивна шкільна освіта, превентивне виховання, просоціальна поведінка, превентивне середовище.

The materials of the article consider the peculiarities of the organization of preventive school education in the context of the requirements of modern society. Scientific psychological and pedagogical research on the issue of prevention is generalized. The social challenges of the society, which orient teachers in the introduction of innovative methods in the education system, are identified. Theoretical aspects of preventive education are presented. The directions of interpretation of the concept of preventive education are considered. The principles of the Concept of preventive education of children and youth are analyzed. The concept of advanced education, which is the basis of sustainable development, during which a new consciousness of the individual and humanity as a whole is formed, has been clarified. The concept of prosocial behavior is defined as one that represents actions aimed at the benefit of social groups and providing assistance to other people, which are carried out in order to benefit them. A set of factors that determine the formation of the adolescent's personality and direct it in the direction of negative behavior is identified. The expediency of creating a preventive educational environment in educational institutions is substantiated.

Areas of preventive influence on adolescents to reduce cases of antisocial behavior and the formation of positive guidelines for the younger generation are identified. The need to create a

monitoring system, during which research should be conducted to determine the causes of negative manifestations in the behavior of adolescents, followed by the development of preventive measures to overcome these phenomena. The social psychological and legal components underlying preventive activities are considered.

Based on the generalization of psychological and pedagogical research on the outlined problem, the features of modern processes in the pedagogical activity of teachers, which include innovations of today, at the stage of transformation of the education system, are determined. It is noted that the creation of a structural system of preventive work will help reduce the use of toxic substances, change the behavior patterns of adolescents at risk, socio-psychological adaptation of minors in difficult life situations.

Keywords: preventive school education, preventive education, prosocial behavior, preventive environment.

Постановка проблеми в загальному вигляді. У світлі сучасних змін перед закладами загальної середньої освіти постають щоденні виклики з боку суспільства та держави. Створення належного соціокультурного освітнього простору вимагає від педагогів застосування нових моделей виховної діяльності. Актуальною постає проблема виховання особистості, яка спроможна вчитися протягом життя, адаптуватися до соціальних змін у світі, досягати успіху та розвивати свої творчі здібності. Характерними особливостями соціальних систем, що постійно розвиваються, є невизначеність та ризику. В таких умовах помітно актуалізувалася проблема превентивності, що є однією з важливих у вивченні різних сфер життя соціуму, зокрема і в освітній.

Одним із завдань сучасної освіти є здійснення переходу до інноваційних моделей виховання молодого покоління. Така форма передбачає випереджальний характер розвитку системи освіти для того, щоб підготувати молодь до життя в соціумі. Реалії життя показують, що особистість дитини формується у світі, що постійно змінюється, тому людині варто вчитися протягом життя і вміти адаптуватися до умов ризикогенного навколишнього середовища. У результаті відповідної превентивної роботи дитина має оволодіти уміннями та навичками, що допоможуть розкрити і збагатити особисті ресурси, котрі людина постійно застосовує в ситуаціях невизначеності та прихованих загроз.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз науково-педагогічних досліджень свідчить, що сучасні вчені розглядали різні питання превентивного виховання. Проблеми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх простежувалися у дослідженнях І. Козубовської (Козубовська, 2018: 101-104), В. Оржеховської (Оржеховська, 2008), Л. Терещенко (Терещенко, 2013), Т. Федорченко (Федорченко, 2008) та інші. Соціально-педагогічні умови формування асоціальної поведінки

неповнолітніх виокремив у своїй науковій дослідженні С. Немченко (Немченко, 2008). Також С. Белічева вивчала психологічний складник правопорушень неповнолітніх (Белічева, 1994). Отже, питання превентивності освіти тривалий час перебуває у фокусі психолого-педагогічних, соціологічних та правових досліджень. Водночас, окремі аспекти проблеми потребують додаткової уваги.

Мета статті: обґрунтування необхідності організації превентивної шкільної освіти для належного виховання та розвитку молодого покоління в умовах сучасного суспільства.

Виклад основного матеріалу: У словнику іншомовних слів термін «превентивне виховання» (від франц. *preventif* з лат. *praeventio* – випереджаю, запобігаю) тлумачиться як діяльність, що забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів, спрямованих на запобігання й подолання відхилень у поведінці школярів, розвитку різних форм їхніх асоціальних та аморальних вчинків (Словник іншомовних слів, 1985: 675).

Термін «превентивна освіта» був запропонований в 1985 році ЮНЕСКО, а концепція превентивної освіти була вперше представлена на другому Міжнародному конгресі цієї організації «Освіта та інформатика» в 1996 році. Зокрема, у концепції йдеться про те, що система освіти має зазнати таких змін у змісті та методології навчального процесу, щоб бути здатною своєчасно готувати людей до нових умов існування, давати їм такі знання та вміння, які дозволили б не тільки успішно адаптуватися до нового соціального й інформаційного середовища, але й активно впливати на нього в інтересах збереження і подальшого гармонійного розвитку людського суспільства та навколишньої природи (Меморандум, 1994: 3–6).

Превентивну освіту Д. Нейсбіт тлумачить як випереджальну, оскільки вона вчить людину передбачати, мінімізувати і запобігати негативним явищам та процесам.

Пріоритетним для превентивної освіти стає пізнання майбутнього світу і творення теперішнього. Науковець зазначає, що в нашому новому інформаційному суспільстві час орієнтований у майбутнє. Також він наголошує, що ми маємо навчитися передбачати майбутнє із сьогодення. «Коли ми зможемо це робити, тоді зрозуміємо, що тренд – це ще не вирок. Ми зможемо вчитися у майбутнього так само, як колись вчилися у минулого» (Нейсбіт, 2003: 32).

Зважаючи на соціальні виклики, освітній сфері необхідно орієнтуватися на актуальні методи пізнання і мислення, що викликані існуванням відкритого ризикогенного суспільства. Відповідно до таких чинників освіта має брати за основу новітні наукові ідеї, щоб розвиватися в умовах стрімко мінливого світу.

Проаналізувавши філософсько-педагогічні дослідження, Т. Воронцова визначила кілька напрямів тлумачення поняття превентивна освіта. Вчена характеризує емпірико-аналітичний напрям, як такий, що спирається на освітню практику і пов'язаний з позитивістською традицією. Відповідно до нього, превентивна освіта описується в контексті освітньої діяльності, що є однією формою життєдіяльності суспільства. Такий соціум цілеспрямовано впливає на особистість і питома вага надається формотворчим чинникам попередження девіантної поведінки (Воронцова, 2009: 141–142).

Другий напрям дослідниця визначає як гуманітарний, заснований на традиціях гуманістичної філософії та орієнтований на гуманітарні аспекти дослідження освітніх процесів у превентивному вихованні. В основі цього напрямку лежить питання формування творчого потенціалу розвитку особистості відповідно до соціальних та психологічних чинників можливої девіації (Воронцова, 2009: 141–142).

Ще один, екзистенціально-герменевтичний напрям, за висновками вченої, утворився в результаті міжсистемного діалогу різноманітних гуманістично-філософських методологій та гуманітарно-педагогічних концепцій. Цей напрям спрямований на дослідження різних чинників впливу на розвиток особистості. Тут розглядаються такі проблеми, як проблема інтеграції та виживання індивіда в сучасному суспільстві з різними соціокультурними та індивідуальними смислами буття, проблема критеріїв та способів формування нового образу людини, адекватного реаліям сучасного світу (Воронцова, 2009: 141–142). У контексті теми нашої публікації нас передусім цікавить освітній напрям зазначеної проблеми, його реалізація в шкільних умовах.

В. Цикін наголошував, що нова система освіти повинна ґрунтуватися на чотирьох основних принципах: вчитися жити, вчитися пізнавати, вчитися працювати, вчитися співіснувати. Він вважав, що превентивна система освіти має на меті формування у людей таких якостей, які дозволять їм успішно адаптуватися в сучасних умовах. Серед цих якостей учений виокремив: системну наукову прогностичну освіту; інформаційну і екологічну культуру; неперервну самоосвіту; творчу активність; толерантність; високу моральність. Ці якості людей, на його думку, повинні забезпечити виживання і подальший розвиток цивілізації, а також бути пріоритетними для реалізації концепції випереджального навчання, що орієнтується на майбутнє (Цикін, 2012). Погоджуючись у цьому з автором, звертаємось до нормативних документів.

У Концепції превентивного виховання дітей і молоді в системі освіти України визначено, що поняття превентивного виховання має бути цілеспрямованою системою заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання негативним звичкам, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих відносин (Оржеховська & ін., 2013: 41–48). Відтак, соціальне замовлення значною мірою перегукується з баченням науковців щодо напрямів вирішення цих питань. Однак треба забезпечити й практичну реалізацію зазначених питань.

Поняття превентивна освіта вважається суголосним з поняттям випереджальної, оскільки підґрунтям формування моделі випереджальної освіти має стати завчасний розвиток особистості, спрямований на формування її нових професійних та особистісних якостей, покликаних адаптувати людину до життя та праці в умовах невизначеності, швидких змін зовнішнього середовища. Наголошуючи на цьому, О. Комарова підкреслює, що реалізація моделі випереджальної освіти покликана забезпечити підвищення професійної мобільності та конкурентоспроможності випускників закладів загальної середньої освіти (Комарова, 2011: 57–60). Це актуалізує і проблему належної підготовки педагогічних працівників до організації превентивної шкільної освіти.

Випереджальна освіта є основою сталого розвитку, під час якого формується нова свідомість особистості і людства в цілому. Людина має не наздоганяти прогрес, а випереджати його. Впровадження випереджальних елементів в освітній процес і

акцент на майбутній перспективі трансформують підходи до розуміння освіти. В цьому випадку необхідно, враховуючи досвід та культуру попередніх поколінь, звертати увагу на досягнення майбутнього.

Педагогічний складник превентивної діяльності полягає у сформованості системи культурних цінностей особистості та усвідомленому виборі моделей суспільної поведінки.

У наш час в Україні проблема превентивності набуває особливої ваги. Підлітки найчастіше є незахищеними у соціумі, оскільки виховуються у час гіпермінливих змін життя. Останнім часом суттєво знижується позитивний вплив суспільного оточення на дитину. Бідне спілкування та нестача уваги у сім'ї, недостатня визначеність морального ідеалу особистості призводять до спотворення свідомості дитини, деформації системи життєвих цінностей. У сучасних сім'ях часто знецінюються моральні цінності. В результаті цього, відстань між родиною і школою стрімко збільшується. Велика частина батьків не достатньо обізнана про виховання дітей. Оскільки, навчання дітей здійснюється в умовах загострення виховних проблем та наявності негативних явищ у дитячому середовищі, у підлітків відбувається знецінення освіти, нівелювання учнями духовних цінностей. Спричинюють і посилюють такі явища економічна та соціальна нестабільність, духовне непорозуміння суспільства, зниження життєвого рівня населення.

Суспільний запит нового типу особистості обумовлює пошук педагогами нових форм та методів виховного впливу. Адже превентивне виховання покликано забезпечувати комплексний вплив на фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток особистості, сприяти формуванню здорового способу життя, навичок просоціальної поведінки, підвищувати ефективність профілактики асоціальних проявів у поведінці дітей та учнівської молоді, нівелювати або зменшувати вплив на них негативних факторів соціального оточення (Оржеховська & ін., 2013).

Вищезазначене потребує розгляду поняття «просоціальна поведінка», яку В. Кириченко розглядає як систему дій та вчинків особистості, зумовлену свідомим прийняттям соціально значущих норм і цінностей, умінням конструктивно вирішувати міжособистісні та групові суперечності, несприйнятливостю до ризикованих способів полісуб'єктних взаємодій, здатністю до самореалізації у різних видах соціально значущої діяльності (Кириченко & ін., 2016).

Зокрема, науковець визначає просоціальну поведінку «(prosocial behavior від лат. pro – прийменник, що вказує на дію в якихось/чіїхось інтересах й socialis – суспільний) як дії, орієнтовані на благо соціальних груп та надання допомоги іншим людям, які здійснюються з метою принести їм користь» (Кириченко, 2014: 237–247).

Важливу роль у розвитку і формуванні просоціальної поведінки особистості відіграють заклади загальної середньої освіти. Вони здійснюють заходи для забезпечення необхідних умов для навчання і виховання, тобто навчально-виховне середовище. В свою чергу безпечні умови формують превентивне виховне середовище.

Автори навчально-методичного посібника «Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу» зазначають, що превентивне виховне середовище це система відомств, служб, установ, суспільних ініціатив, які здійснюють профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, комплексну реабілітацію і супровід проблемної дитини (Єжова & ін., 2014). Такий виховний простір створюється в інтересах дитини, для вирішення проблем і захисту дітей «груп ризику». Педагоги здійснюють у превентивному виховному середовищі відповідну профілактичну та корекційну роботу, що спрямована як на дитину, так і на її оточення. Важливо, щоб превентивне виховне середовище відповідало пізнавальним можливостям та уподобанням учнів різного віку, мало істотний результат та сприяло виявленню творчості і самостійності. Педагогічній практиці наголошують на важливості формування ключових напрямів суспільно-корисної діяльності, вдосконаленні її змісту та застосуванні випробуваних освітніх технологій. Вони також вважають, що необхідно розширювати коло суб'єктів соціально-педагогічної діяльності.

Вагомим ресурсом превентивного виховного середовища є співпраця з міжнародними та вітчизняними громадськими організаціями. Створення системи моніторингу є важливим аспектом, у ході якого слід проводити наукові дослідження для визначення причин негативних проявів у поведінці підлітків з подальшою розробкою профілактичних заходів щодо подолання цих явищ (Єжова & ін., 2014). Соціально-педагогічну діяльність у превентивному середовищі слід спрямовувати на розвиток особистості для досягнення успіху та оволодіння життєвою компетентністю. Необхідно залучати органи місцевого самоврядування, заклади соціальної

інфраструктури для молоді та широкі кола громадськості до профілактичної діяльності.

Держава сьогодні звертає увагу на те, що превентивна шкільна освіта має широкі можливості комплексного та цілеспрямованого впливу на особу у процесі активної взаємодії із соціумом. Така діяльність має бути спрямована на всебічний розвиток особистості, під час якої виробляється імунітет до негативних впливів соціального світу. Робота цього напрямку включає профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці підлітків. Система превентивних заходів зорієнтована на формування позитивних соціальних механізмів та запобігання вживанню шкідливих речовин. Такий напрям є пріоритетним в діяльності держави і здійснюється в інтересах особистості та суспільства. Про це зазначено у листі Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 навчальному році, щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» (Лист МОН, 2020).

Тож при виборі технологій, форм, методів превентивного виховання, як зазначала В. Оржеховська, важливим є використання психолого-педагогічних ресурсів з урахуванням розвитку пізнавальних процесів особистості (Оржеховська & Федорченко, 2008).

Превентивною освітою в Україні охоплено дітей, починаючи від дошкільного періоду, щоб попередити відхилення у поведінці. Особливої уваги потребують особи, які потрапили у несприятливі умови виховання. Вони проявляють негативне ставлення до оточуючих, стають на шлях протиправної поведінки. Тому превентивна складова є необхідною умовою, що посилює позитивний потенціал соціально-педагогічної дії.

Метою такого впливу є досягнення відповідальної поведінки, що протистоїть

негативним впливам соціального оточення. В результаті такої діяльності у особистості сформовані позиції, що спираються на цінності, і підліток робить свідомий вибір моделі соціальної поведінки.

Соціальний складник превентивної освіти передбачає спрямування попереджувальних заходів закладів загальної середньої освіти на нейтралізацію і поступове усунення негативних проявів у дітей і учнівській молоді. Психологічний аспект превентивної діяльності педагогів являє собою процес виявлення походження деструктивних проявів у поведінці особистості та створення програм соціалізації та корекції відхилень. Правова площина проблеми превентивної освіти розглядає охорону й захист прав дітей, формування правової культури особистості (Оржеховська & ін., 2013: 41–48).

Висновки. Отже, засобами превентивної освіти можливо створити умови для формування позитивних якостей особистості, що сприятиме всебічному розвитку та виробленню у неї стійкості до негативних впливів. Педагогам варто забезпечувати соціально-психологічну підтримку, що буде спрямована на протидію залученню підлітків до негативних ситуацій та надавати допомогу неповнолітнім, які її потребують.

Важливо враховувати, що громадські організації мають значний потенціал для забезпечення соціальної реабілітації підлітків, які здійснили протиправні вчинки або вживають психотропні речовини. Батькам варто формувати у дітей навички здорового способу життя й основи позитивної моделі соціальної поведінки.

Перспективи подальших наукових розвідок у створенні структурної системи превентивної роботи, що сприятиме зниженню вживання токсичних речовин, зміні моделей поведінки підлітків груп ризику, соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які потрапили у складні життєві ситуації.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Беличева С. Основы превентивной психологии. Москва: Социальное здоровье России, 1994. 224 с.
2. Воронцова Т. Сутність та напрями філософського аналізу превентивної освіти. *Філософія. Культура. Життя: зб. наук. пр.* 2009. № 32. С. 140–145.
3. Єжова О., Кириченко В., Тарасова Т., Федорченко Т., Муромець В., Нечерда В., Оржеховська В., Кириленко С. Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу: навч.-метод. посіб. За заг. ред. д. п. н., проф. В. Оржеховської. Кіровоград: Імекс ЛТД, 2014. 172 с.
4. Кириченко В. Теоретичні засади формування про соціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2014. №7. С. 237–247.
5. Кириченко В., Єжова О., Нечерда В., Тарасова Т., Хомич О. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього

- навчального закладу: монографія. За заг. ред. канд. пед. наук, ст. наук. співроб. В. Кириченко. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. 244 с.
6. Козубовська І., Козубовський Р. Природа девіантної поведінки неповнолітніх. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота.* Ужгород, 2018. № 1. С. 101–104.
 7. Комарова О. Особливості формування випереджального рівня освітнього потенціалу суспільства. *Економічний часопис – ХХ. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.* Київ, 2011. № 9–10. С. 57–60.
 8. Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок: Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 URL: <https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievukh-navychok/> (дата звернення: 29.08.2021) (дата звернення 31.08.2021).
 9. Мельничук О. Словник іншомовних слів. Видання друге виправл. За заг. ред. академіка О. К. Мельничука: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1985. 968 с.
 10. Меморандум Міжнародного Симпозіуму ЮНЕСКО. Вища освіта в Росії. 1994. № 4. С. 3–6.
 11. Нейсбит Д. Мегатренди. Пер. с англ. М. Б. Левина. Москва: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. 380 с.
 12. Немченко С. Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи: монографія. Донецьк: ТОВ «ЮгоВосток, ЛТД», 2008. 262 с.
 13. Оржеховська В., Федорченко Т. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: навч.-метод. посіб. Черкаси: Чабаненко Ю., 2008. 375 с.
 14. Оржеховська В., Кириченко В., Єжова О., Федорченко Т. Концепція формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності (проект). *Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки.* 2013. № 2. С. 41–48.
 15. Терещенко Л. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема. *Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Костюка Г. С.* За ред. С. Д. Максименка. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. Т. X. № 24. 832 с.
 16. Федорченко Т., Потапова О. Рання профілактика девіантної поведінки молодших школярів: навч.-метод. посіб. АПН України, Ін-т пробл. виховання. Запоріжжя: АА ТанDEM, 2008. 236 с.
 17. Цикін В., Бріжата І. Філософія освіти – стратегія прориву в майбутнє : монографія. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. 258 с.

REFERENCES

1. Belicheva, S. (1994). *Osnovy preventyvnoi psikhologiyi*. [Fundamentals of preventive psychology]. Moscow: Social Health of Russia [in Russian].
2. Vorontsova, T. (2009). *Sutnist ta napriamy filozofskoho analizu preventyvnoi osvity* [The essence and directions of philosophical analysis of preventive education]. *Philosophy. Culture. Life: Coll. Science. ave.*, Nr 32, pp. 140–145 [in Ukrainian].
3. Yezhova, O., Kirichenko, V., Tarasova, T., Fedorchenko, T., Muromets, V., Necherda, V., Orzhekhovska, V., and Kyrylenko, S. (2014). *Formuvannia preventyvnoho vykhovnoho seredovyscha zahalno-osvitnoho navchalnoho zakladu* [Formation of a preventive educational environment of a secondary school]: teaching method. way. Za zag. red. Ph.D., prof. V. Orzhekhovskaya. Kirovograd: Imex LTD [in Ukrainian].
4. Kyrychenko, V. (2014). *Teoretychni zasady formuvannia pro sotsialnoi povedinky uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv* [Theoretical principles of formation of social behavior of students of secondary schools]. *Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies.* Sumy: A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University, № 7, pp. 237–247 [in Ukrainian].
5. Kyrychenko, V., Yezhova, O., Necherda, V., Tarasova, T., and Khomych, O. (2016). *Formuvannia prosotsialnoi povedinky uchniv v umovakh preventyvnoho vykhovnoho seredovyscha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu* [Formation of prosocial behavior of students in the conditions of preventive educational environment of general educational institution]: monograph. Za zag. red. cand. ped. Science, Art. Science. Collaborator. V. Kirichenko. Ternopil: Terno-graf LLC [in Ukrainian].

6. Kozubovska, I., and Kozubovsky, R. (2018). Pryroda deviantnoi povedinky nepovnolitnikh [The nature of deviant behavior of minors]. *Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social work.* Uzhhorod, № 1, pp. 101–104 [in Ukrainian].
7. Komarova, O. (2011). Osoblyvosti formuvannia vyperedzhalnoho rivnia osvithnoho potentsialu suspilstva [Features of the formation of the advanced level of educational potential of society]. *Economic Journal – XX. Demography, labor economics, social economy and politics.* Kyiv, № 9–10, pp. 57–60 [in Ukrainian].
8. Some issues of organization of the educational process in 2020/2021 academic year. on the formation of valuable life skills in children and students: Letter of the Ministry of Education and Science dated 20.07.2020 Nr 1 / 9-385 URL: <https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievyykh-navychok/> (date of application: 29.08.2021) [in Ukrainian].
9. Melnychuk, O. (1985). *Slovnyk inshomovnykh sliv* [Dictionary of foreign words]. The second edition corrected. For head ed. Academician O. Melnychuk. Kiyiv: The main edition of the Ukrainian Soviet encyclopedia.
10. Memorandum of the UNESCO International Symposium [Memorandum of the UNESCO International Symposium] (1994). Higher education in Russia. № 4, pp. 3–6 [in Ukrainian].
11. Naisbitt, D. (2003). *Megatrendy* [Megatrends]. Trans. with English M. B. Levin. Moskva: LLC Publishing House «ACT»: CJSC NPP «Ermak» [in Russian].
12. Nemchenko, S. (2008). *Pedahohichna korektsiia deviantnoi povedinky starshoklasnykiv zahalno-osvitnoi shkoly* [Pedagogical correction of deviant behavior of high school students]: a monograph. Donetsk: YugoVostok, LTD [in Ukrainian].
13. Orzhekhovska, V., and Fedorchenko, T. (2008). *Profilaktyka deviantnoi povedinky nepovnolitnikh* [Prevention of deviant behavior of minors]: teaching method. way. Cherkasy: Chabanenko Yu. [in Ukrainian].
14. Orzhekhovska, V., Kyrychenko, V., Yezhova, O., and Fedorchenko, T. (2013). *Kontseptsiiia formuvannia preventyvnoho vykhovnoho seredovysycha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu v umovakh novoi sotsiokulturnoi realnosti* [The concept of forming a preventive educational environment of a secondary school in the new socio-cultural reality] (project). *Scientific notes* [Nizhyn State University. Nikolai Gogol]. Ser. : Psychological and pedagogical sciences. № 2, pp. 41–48 [in Ukrainian].
15. Tereshchenko, L. (2013). *Deviantna povedinka pidlitkiv yak sotsialno-pedahohichna problema* [Deviant behavior of adolescents as a socio-pedagogical problem]. *Actual problems of psychology: coll. science. etc. of the G. S. Kostyuk Institute of Psychology.* Ed. Maksimenko S.D. Psychology of learning. Genetic psychology. Medical psychology. Kyiv: DP «Information and Analytical Agency», T. X, № 24 [in Ukrainian].
16. Fedorchenko T., and Potapova O. (2008). *Rannia profilaktyka deviantnoi povedinky molodshykh shkoliariv* [Early prevention of deviant behavior of junior schoolchildren]: teaching method. way. Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Inst. education. Zaporizhya: AA Tandem [in Ukrainian].
17. Tsykin, V., and Brizhata, I. (2012). *Filosofiiia osvity – stratehiiia proryvu v maibutnie* [Philosophy of education – a strategy for a breakthrough into the future]: a monograph. Sumy: A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 17.08.2021

Olga SINAYEVSKA

ORCID 0000-0002-9532-1805

*Ph.D. student of the Department of Pedagogy and Management, Kherson Academy of Continuing Education, Kherson regional council, (Kherson, Ukraine)
E-mail: nina25111962@ukr.net*

Ольга СИНАЄВСЬКА

ORCID 0000-0002-9532-1805

*Аспірант кафедри педагогіки й менеджменту, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти», Херсонської обласної ради, (Херсон, Україна)
E-mail: nina25111962@ukr.net*